

DE LA CLINICA AL GEN: IMPORTANCIA DEL ABORDAJE PRECOZ EN EL SINDROME BRANQUIO-OTO-RENAL

S. M. Segovia Lopez P. Corihuela Menendez L. Alvarez Menendez E. Alvarez Blanco D. De Juan Vazquez T. Gonzalez Martinez

Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Cabuenes, Gijón

ORCID: 0009-0006-6585-6848 (S. M. Segovia Lopez)

OBJETIVO

El síndrome branquio-oto-renal (BOR) es un trastorno genético infrecuente (prevalencia 1/40.000 recién nacidos), asociado a mutaciones en el gen EYA1, de herencia autosómica dominante y con marcada variabilidad fenotípica. Se caracteriza por anomalías derivadas del segundo arco faríngeo, oícas y renales. El objetivo de este trabajo es describir un caso clínico de esta entidad y resaltar la importancia de la sospecha clínica para un diagnóstico precoz y un adecuado abordaje multidisciplinar.

MATERIAL Y METODOS

Revisión descriptiva de un caso clínico a partir de la historia clínica, incluyendo datos clínicos, pruebas complementarias y estudio genético.

RESULTADOS

Recién nacido varón en el que se detectan al nacer: fisura palatina central completa con uvula bifida, microtia bilateral grado III-IV, dos fositas puntiformes por encima del cuerpo mandibular derecho y una fosita con fondo de saco ciego en rama mandibular izquierda. Presenta además asimetría facial con desviación de la comisura labial izquierda, artefacto en pupila derecha y retrognatia leve. Antecedentes: gestación a término con polihidramnios, dilatación de pelvis renal derecha en ecografías prenatales y padre con cofosis e implante coclear.

La ecografía abdominal detecta agenesia renal izquierda con dilatación del tracto urinario derecho de aspecto compensador; la ecografía transfontanelar muestra vasculopatía mineralizante lenticuloestriada. Con estos datos se sospecha inicialmente un síndrome malformativo del espectro oculo-auriculo-vertebral y se acuerda traslado al hospital de referencia para valoración quirúrgica y completar estudios.

La gammagrafía renal confirma la agenesia renal izquierda; el TAC de penasco evidencia displasia de ambos oídos medios y alteración morfológica de los internos; Oftalmología diagnóstica quiste dermoide conjuntival sin repercusión. El estudio genético confirma variante patogénica en gen EYA1, estableciéndose el diagnóstico final de síndrome BOR.

Actualmente el paciente recibe seguimiento multidisciplinar: porta dispositivo vía osea con cinta y placa para fisura palatina con buena tolerancia; presenta evolución neurológica favorable con logopedia y estimulación; los controles de función renal son normales. Pendiente estilografía y estudio familiar.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Ante la presencia de malformaciones oícas, branquiales y renales es fundamental sospechar un síndrome BOR para realizar un diagnóstico precoz y un abordaje integral. Aunque el pronóstico en general es favorable, algunos pacientes pueden evolucionar hacia enfermedad renal crónica, por lo que el manejo multidisciplinar es imprescindible para optimizar el seguimiento y prevenir complicaciones a largo plazo.

Trabajo presentado en el XXX Congreso de la Sociedad Española de Neonatología y Medicina Perinatal, Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2025.